

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СКВОЗНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ЗА СЧЕТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДАЖ

INCREASING THE PERFORMANCE OF END-TO-END PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN PLANNING USING SALES FORECASTING

НАСОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

*руководитель проектов автоматизации производства,
Группа компаний Синтез-ОКА.*

NASONOV MIKHAIL ALEKSEEVICH,

*production automation project manager,
Sintez-OKA group of companies.*

В статье рассматривается вопрос актуальности прогнозирования продаж при планировании производства и цепей поставок на промышленном предприятии, приводятся особенности прогноза продаж и плана продаж. Освещаются проблемы применения прогнозирования при планировании производства, классифицируются причины, по которым процесс прогнозирования продаж испытывает трудности с применением при планировании. Дается краткая характеристика способа использования прогнозов в процессе сквозного планирования, показываются некоторые особенности применения прогнозов продаж на примере работы системы сквозного планирования. В заключении представлен вывод о целесообразности применения прогнозирования продаж в системе сквозного планирования производства и цепей поставок.

The article discusses the relevance of sales forecasting in the planning of production and supply chains at an industrial enterprise, the features of the sales forecast and sales plan are given. The problems of the use of forecasting in production planning are highlighted, the reasons why the sales forecasting process is experiencing difficulties with application in planning are classified. A brief description of the method of using forecasts in the process of end-to-end planning is given, some features of the use of sales forecasts are shown on the example of the operation of the end-to-end planning system. In conclusion, the conclusion is presented on the feasibility of using sales forecasting in the system of end-to-end production planning and supply chains.

Ключевые слова: *прогноз продаж, план продаж, план производства, прогнозирование, планирование производства, методы прогнозирования, промышленное предприятие, повышение конкурентоспособности, факторы, результативность.*

Key words: *sales forecast, sales plan, production plan, forecasting, production planning, forecasting methods, industrial enterprise, increasing competitiveness, factors, performance.*

Введение. Известно, что результатом процесса прогнозирования продаж является прогноз продаж, а результатом планирования продаж – план продаж. Между прогнозом и планом есть принципиальная разница.

Прогноз продаж – это гипотеза о том, какие объемы продаж, какой продукции и в какие сроки возможны при наличии тех или иных условий и влиянии известных факторов. Гипотеза эта строится на основании как субъективных оценок, так и объективных исследований.

План продаж – это задача, устанавливающая показатели объема продаж для каждого вида продукции и сроки, в которые эта задача должна быть решена.

В отечественной бизнес-практике при планировании продаж и производства этапу прогнозирования уделяется мало внимания, или вовсе этот этап пропускается в отличие от иностранных компаний, где процесс прогнозирования продаж давно и прочно вошел в практику сквозного планирования как торговых организаций, так и производственных предприятий в различных отраслях. Надо ли сегодня заниматься прогнозированием продаж при нынешнем состоянии турбулентности рынка или достаточно ограничиться составлением плана продаж на основе поступивших от клиентов заказов на продажу – вопрос, который часто задают сейчас во многих компаниях.

Рассмотрим проблемы прогнозирования продаж при планировании производства и цепей поставок. Прогнозирование продаж и планирование производства традиционно относят к задачам разных уровней. Такое представление нашло отражение в информационных системах корпоративного класса. В описании функциональности одной из таких систем прогноз продаж представлен как инструмент маркетинга, а план производства рассматривается как инструмент организации работ по выпуску продукции и контролю ресурсов [3; 9]. О проблемах взаимодействия маркетинга и производства известно давно, о чем свидетельствует, например, работа Б.П. Шапиро, опубликованная более тридцати лет назад, в ней автор приводит анализ восьми предметных областей в промышленной компании, в которых высока вероятность конфликта в управлении взаимодействием маркетинга и производства [13]. В исследовании, проведенном Дж. Гарднер и С. Эверетт, отмечалось, что выбор модели прогнозирования является важным фактором в достижении высоких значений такого целевого показателя качества как уровень обслуживания заказчиков [5]. Л. Ритцман и В. Кинг отмечали в своей работе высокую сложность прогнозирования движения запасов в многостадийном производстве, особенно в условиях повышенной неопределенности и предложили тщательно подходить к выбору методов прогнозирования с проведением оценки результативности при выборе таких методов [11]. Э.Л. Пайва провел опрос среди промышленных компаний, на основе которого был сделан вывод о том, что производство сможет достичь высоких результатов по множеству конкурентных критериев только при условии тесной интеграции с маркетингом [10]. Анализ, который приводят в своей работе Ч. Ванг и И. Юнь, указывает на критически важные проблемы для всей цепочки поставок современного промышленного предприятия из-за отсутствия интеграции процессов прогнозирования и планирования продаж [14]. Важной проблемой при работе с прогнозами и планами, на которую указывает группа авторов другого исследования, является организация согласования результатов между различными уровнями принятия решений, потому что «несоответствие и несогласованность прогнозов может привести к упущенным возможностям и дополнительным затратам» [4]. К такому же выводу приходят многие авторы, изучавшие применение моделей прогнозирования продаж, движения запасов готовой продукции и сырья в производстве.

Опыт работы над задачами прогнозирования продаж и планирования производства на одном из предприятий мясоперерабатывающей отрасли показал, что от качества прогнозов зависит результативность системы планирования и эффективность производства. Прогноз продаж, составленный со значимой ошибкой, точно так же, как и недооцененный (равно как и переоцененный) план продаж, могут повлиять на увеличение продолжительности цикла поставки продукции, снизить производительность в организации, привести к увеличению накладных расходов, неустойчивому выполнению производственного графика, избытку или недостатку запасов в незавершенном производстве, увеличению количества нереализованной

продукции одних и дефициту других ассортиментных групп. Анализируя проблемы, можно определить причины, по которым прогнозирование продаж не используется в компаниях или используется, но остается процессом с низкой результативностью (табл.1).

Существуют подходы к использованию прогнозирования продаж, позволяющие добиться повышения результативности процесса сквозного планирования. Для устранения организационных причин важно организовать структуру управления прогнозированием и планированием, объединяющую с одной стороны уровни принятия решений и процесс согласования прогнозов с планами производства на разных уровнях управления, а с другой стороны – распределяющую роли и функциональную ответственность участников в такой структуре. Прогнозы, используемые в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе должны различаться по методам их подготовки и по информационному содержанию. Это связано с тем, что стратегические решения рассматриваются в долгосрочном горизонте и требуют долгосрочных прогнозов на агрегированном уровне, а принимаемые решения на операционном уровне требуют краткосрочных прогнозов с высокой степенью детализации. Долгосрочные стратегические прогнозы обычно составляются на основе разного рода неструктурированной информации, поступающей из множества разных источников. Качество таких прогнозов зависит от навыков, суждений и опыта высшего руководства. Напротив, краткосрочные операционные прогнозы обычно составляются с использованием структурированных данных из ограниченных источников, таких как прошлые продажи. Кроме того, даже в рамках одного и того же уровня принятия решений из литературы по прогнозированию известно, что для разных горизонтов прогнозирования требуются разные методы.

Таблица. 1 Классификация причин, по которым применение прогнозирования продаж в компании затруднено.

Группа причин	Содержание
Организационные	В организационной структуре не определена структура для осуществления процесса прогнозирования
	В процессах планирования и управления деятельностью отсутствуют роли для выполнения функций прогнозирования
	Отсутствие организации управления взаимоотношениями службы маркетинга и производственных подразделений
	Низкие компетенции персонала в работе с прогнозами и планами
	Не исполняется регламент прогнозирования и планирования
Методологические	Не определена ответственность в границах выполняемых функций сотрудников
	Не определены процедуры прогнозирования
	Отсутствие методики прогнозирования на предприятии
	Не адаптированы методы и приемы прогнозирования к специфике предприятия
Инструментальные	Не определены метрики качества прогнозов
	Отсутствует общий регламент прогнозирования и сквозного планирования производства и цепей поставок
	Отсутствует программное обеспечение поддержки процессов прогнозирования и планирования

В методическом обеспечении процесса прогнозирования продаж и планирования производства должны быть отражены способы решения задач прогнозирования и планирования производства, а также приемы и методы, применяемые специалистами в их повседневной практике, должны содержаться процедуры, описывающие последовательность шагов для каждого специалиста и руководителя и приводиться объяснения различных ситуаций, исключая двойственность и неопределенность. В практике прогнозирования продаж распространены методы, основанные на анализе временных рядов исторических данных, которые в сочетании с не менее распространенным методом экспертных оценок дают возможность

формировать прогнозы, адаптируемые под любую специфику. Методы прогнозирования продаж на основе данных временных рядов можно разделить на три категории: статистические методы, методы машинного обучения и гибридные методы. В методах анализа временных рядов для прогнозирования используются метод экспоненциального сглаживания, авторегрессионное интегрированное скользящее среднее и различные производные модели. Наряду с методами машинного обучения для прогнозирования продаж находят применение искусственные нейронные сети. В гибридных моделях для моделирования продаж используются смешанные модели анализа временных рядов, методы машинного обучения и другие методы. Поскольку прогнозы составляются с использованием разных подходов и основаны на разных наборах информации, то вполне ожидаемо, что они могут не совпадать и здесь задача методологии состоит в том, чтобы дать основу для адаптации методов и приемов к специфике бизнеса компании.

В качестве инструментальных средств обеспечения интеграции процессов прогнозирования и планирования производства получают распространение программное обеспечение, создаваемое на основе цифровых технологий. Применение цифровых технологий сегодня дает возможность бизнесу собирать из различных источников информацию, оперативно ее обрабатывать и использовать сквозное планирование производства и цепей поставок. Под сквозным планированием понимается «планирование в условиях ограничений на основе метода интеграции планов разных уровней по вертикали и горизонтали: план продаж, план производства, план обеспечения ресурсами, план закупок материалов, план распределения запасов между подразделениями, план использования мощностей, план доставки продукции» [2]. Информационная система, обладающая функциональностью сквозного планирования [7], позволяет моделировать воздействие ограничений на план, проверять устойчивость рассчитанного плана на симуляторе [1], а также получать разные сценарии плана для того, чтобы соотнести возможные риски в каждом сценарии и принять решение на основании сравнения сценариев [8]. В качестве примера на рис. 1 приводится структура системы сквозного планирования производства и цепей поставок с функциональностью прогнозирования и планирования продаж.

Рис.1 Структура системы сквозного планирования производства и цепей поставок с интеграцией процесса прогнозирования продаж.

Особенностью процесса сквозного планирования на основе прогноза продаж в таком решении является функция автоматического потребления прогноза заказами на продажу. Это означает, что прогноз, составленный на определенный горизонт планирования, содержит перечень товарных позиций, их прогнозируемое количество к продаже и прогнозируемый срок. Прогноз после согласования и утверждения представляет собой перечень прогнозных заказов и является основанием для формирования плана продаж и производства. При поступлении заказа на продажу от покупателя в системе сквозного планирования производства и цепей поставок прогнозный заказ заменяется этим заказом на продажу, при этом количество товарных позиций из прогнозного заказа переносится в подтвержденный покупателем заказ на продажу, а при необходимости это количество корректируется за счет других прогнозных заказов [6]. При внесении корректировок, связанных с потреблением прогнозных заказов, подтвержденными заказами на продажу выполняется перерасчет планов (рис.2).

Рис.2 Потребление прогноза заказами на продажу.

Решение о необходимости корректировки сроков или количества товарных позиций в прогнозных и подтвержденных заказах принимается с учетом показателя задержки, значение которого для каждого из заказов рассчитывается с учетом возможных ограничений (рис.3.) [12].

Наименован	Товарная Позиция	Местоположение	Клиент	Состояние	Количество	Срок	Задержка	Запланировано	Дата Доставки	Приоритет
Demand 223	chair	shop 2	Customer	открыт	75	2023-03-28 00:00:00	0 дней	75	2023-03-28 00:00:00	6
Demand 33	chair	shop 2	Customer	открыт	35	2023-04-10 00:00:00	0 дней	35	2023-04-10 00:00:00	4
Demand 34	chair	shop 2	Customer	открыт	25	2023-04-27 00:00:00	0 дней	25	2023-04-27 00:00:00	5
Demand 01	round table	shop 2	Customer	открыт	20	2023-01-31 00:00:00	2 дня	20	2023-02-01 12:00:00	1
Demand 21	chair	shop 2	Customer	открыт	110	2023-02-28 00:00:00	2 дня	110	2023-03-02 00:00:00	1
Demand 22	chair	shop 2	Customer	открыт	77	2023-02-27 00:00:00	3 дня	77	2023-03-02 00:00:00	1
Demand 09	round table	shop 1	Customer	открыт	20	2023-01-30 00:00:00	4 дня	20	2023-02-02 12:00:00	1
Demand 10	chair	shop 2	Customer	открыт	65	2023-01-27 00:00:00	5 дней	65	2023-02-18 00:00:00	1

Рис.3. Определение задержек при планировании продаж.

Заключение. Вопросы прогнозирования продаж во взаимосвязи с планированием производства продолжают оставаться актуальными на протяжении длительного времени. Интеграция процессов управления маркетингом и производством рассматривается как фактор повышения эффективности компании. Результативность системы сквозного планирования зависит от применения прогнозирования продаж в компании. Прогнозы продаж различаются по горизонтам планирования и по уровням представления. Существует множество методов прогнозирования, каждый из которых может быть адаптирован к специфике задачи. Для организации эффективного процесса прогнозирования требуется системный подход, включающий к рассмотрению организационный, методический и инструментальный аспекты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насонов М.А. Алгоритм применения цифрового симулятора для планирования производства // Актуальные вопросы экономики: Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение. 2021. 234 с.
2. Насонов М.А. Метод и система сквозного планирования для применения на промышленном предприятии // Научное обозрение: Актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей III Международной научно-практической конференции в 2-х ч. Пенза: Наука и Просвещение. 2022. Ч-1. С. 21-25.
3. Akhtar J. Production Planning and Control with SAP ERP / SAP Press. 2016. 940 с.
4. Athanopoulos G., Hyndman R., Kourentzes N., Petropoulos F. Forecasting with temporal hierarchies // European Journal of Operational Research, 2017. Vol. 262. I. 1. pp. 60-74.
5. Gardner E. Evaluating Forecast Performance in an Inventory Control System // Management Science, 1990. Vol. 36 (4). pp. 490-499.
6. Forecast netting. URL: <https://frepple.com/docs/current/examples/forecasting/forecast-netting.php>.
7. frePPLe Open source supply chain planning. URL: <https://github.com/frePPLe/frepple> (дата обращения 22.01.2023).
8. Nielsen M., Brunoe T., Andersen A., Nielsen K., Scenario-based Portfolio Management: Modelling Future Cost and Effect on Manufacturing // Procedia CIRP, 2022. Vol.107. pp. 1509-1514.
9. Olcott J. Simmonds J. Sales and Distribution with SAP S/4YANA: Business User Guide // SAP Press. 2021. 434 p.
10. Paiva E.L. Manufacturing and marketing integration from a cumulative capabilities perspective // International Journal of Production Economics, 2010. Vol. 126. I. 2. pp. 379-386.
11. Ritzman L., King B. The relative significance of forecast errors in multistage manufacturing // Journal of Operations Management, 1993. Vol. 11. I. 1. pp. 51-65.
12. Sales orders. URL: <https://frepple.com/docs/7.1/modeling-wizard/master-data/sales-orders.html> (дата обращения 29.01.2023).
13. Shapiro B.P. Can Marketing and Manufacturing Coexist? // Harvard Business Review. Sep. 1. 1977. pp. 104-14.
14. Wang Ch., Yun Y. Demand planning and sales forecasting for motherboard manufacturers considering dynamic interactions of computer products // Computers & Industrial Engineering, 2020. Vol. 149. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835220304976>.

© Насонов М.А., 2023.